

YANGI VA ENG YANGI DAVR FAYLASUFLARI**Xalikova Xulkaroy Muhiddin qizi**

Qo'qon Universiteti Andijon filiali Pediatriya ishi yo'nalishi 25-02-talabasi

Bazarova Irodaxon Ravshanbekovna

Tarix fanlari falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17350943>**Annotatsiya**

Yangi davr, eng yangi davr, ushbu ishda yangi va eng yangi davr faylasuflarining asosiy g'oyalari, ularning inson, jamiyat va tabiat haqidagi qarashlari haqida so'z yuritiladi. Bu davr faylasuflari ilm-fan, texnika va inson tafakkurining rivojlanishiga katta hissa qo'shganlar. Ularning fikrlari hozirgi zamon falsafasiga ham ta'sir ko'rsatgan.

Kalit so'zlar

Yangi davr, eng yangi davr, falsafa, tafakkur, inson, jamiyat, fan, qarashlar.

Аннотация

В данной работе рассматриваются основные идеи философов нового и новейшего времени, их взгляды на человека, общество и природу. Философы этого периода внесли большой вклад в развитие науки, техники и человеческого мышления. Их идеи оказали влияние на современную философию.

Ключевые слова

Новое время, новейшее время, философия, мышление, человек, общество, наука, взгляды.

Annotation

This paper discusses the main ideas of philosophers of the modern and contemporary periods, their views on humans, society, and nature. The philosophers of these eras made a great contribution to the development of science, technology, and human thought. Their ideas have also influenced modern philosophy.

Keywords

Modern period, contemporary period, philosophy, thinking, human, society, science, views.

Falsafa inson tafakkurining eng yuksak shakllaridan biri bo'lib, u inson, jamiyat va tabiat haqidagi chuqur fikrlarni o'z ichiga oladi. Har bir davr o'ziga xos falsafiy qarashlar va g'oyalar bilan ajralib turadi. Yangi va eng yangi davr falsafasi o'rta asr diniy dunyoqarashidan ilmiy tafakkur sari o'tish davridir. Bu davrda inson tafakkuri erkinlashib, tabiatni, jamiyatni va insonni aqliy jihatdan tushunish harakati kuchaydi. Mazkur ishda yangi va eng yangi davr faylasuflarining

g'oyalari, ularning inson tafakkuri rivojiga qo'shgan hissasi hamda hozirgi falsafiy fikrga ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Asosiy qism

Yangi davr falsafasining umumiy tavsifi

Yangi davr (XVII–XIX asrlar) falsafasi o'rta asr teologik tafakkuridan farqli ravishda, inson aqli va tajribasiga asoslangan ilmiy qarashlarni ilgari surdi. Bu davrda falsafa tabiiy fanlar bilan chambarchas bog'landi, tajriba va kuzatuvga asoslangan bilimlar asosiy o'ringa chiqdi.

Mashhur yangi davr faylasuflari

Frensis Bekon 1561–1626-yillari tajriba va kuzatuvga asoslangan bilimlarni ilgari surgan, "Bilim – kuchdir" degan g'oyani ilgari surgan. Rene Dekart 1596–1650-yillari "Men o'ylayman, demak men mavjudman" degan mashhur fikr muallifidir. U aqlni bilishning asosiy manbai deb bilgan. Barux Spinoza 1632–1677-yillari tabiat va Xudoni bir butun deb qaragan, panteizm ta'limotining asoschisi bo'lgan. Jon Lokk 1632–1704-yillari inson aqli tajribadan bilim oladi, degan empirizm nazariyasini ilgari surgan. Immanuil Kant 1724–1804-yillarda inson bilishining chegaralarini o'rgangan, axloq falsafasini ishlab chiqqan buyuk faylasuf.

Eng yangi davr falsafasining rivoji

Eng yangi davr falsafasi XIX asr oxiri va XX asr davomida shakllandi. Bu davrda ilm-fan, texnika va jamiyat tez sur'atda o'sdi, natijada yangi falsafiy oqimlar paydo bo'ldi.

Asosiy yo'nalishlar

Pozitivizm falsafa - faqat ilmiy bilimlarga asoslanishi kerak degan g'oyani Ogyust Kont berdi. *Marksizm falsafasi* – jamiyatning rivojlanishini iqtisodiy omillar orqali Karl Marks, Fridrix Engels tushuntirdi. *Ekzistensializm falsafasi* – insonning erkinligi va shaxsiy mas'uliyati haqida falsafa deb Jan-Pol Sartr, Albert Kamyular ilgari surganlar. *Pragmatizm falsafasi* – bilim va g'oyaning foydasi muhim deb Uilyam Jeyms, Jon Dyular hisoblaganalar. *Psixoanaliz falsafasi* – inson ruhiyatini Zigmund Freyd chuqur tahlil qilgan. Bu davr falsafasi insonni markazga qo'ydi. Insonning erkinligi, fikr mustaqilligi, jamiyatdagi o'rni va ma'naviy hayoti asosiy masalalardan bo'ldi.

Yangi va eng yangi davr falsafasining ahamiyati

Yangi va eng yangi davr faylasuflari ilm-fan, madaniyat, siyosat va ijtimoiy hayot rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu davr XVII asrdan boshlab hozirgi kungacha bo'lgan falsafiy tafakkurni o'z ichiga oladi. Ayniqsa Yevropada boshlangan ma'rifatparvarlik harakati, ilmiy inqiloblar va sanoat taraqqiyoti falsafaning

mazmunini yangidan shakllantirdi. Ularning g'oyalari zamonaviy falsafa, sotsiologiya, siyosatshunoslik, pedagogika va psixologiyaning shakllanishiga asos bo'ldi. Bugungi kunda ham Dekartning aqliy tafakkuri, Kantning axloqiy qarashlari, Sartrning erkinlik haqidagi g'oyalari dolzarbligini yo'qotmagan.

Xulosa

Yangi va eng yangi davr faylasuflari inson tafakkurining yuksalishiga katta hissa qo'shganlar. Ular o'rta asr diniy cheklovlarini yengib, ilmiy fikrlash, erkin tafakkur va inson erkinligini asosiy qadriyat sifatida ilgari surdilar. Ularning fikrlari hozirgi zamon falsafasida, ta'limda va ijtimoiy fanlarda o'z aksini topgan. Har bir davr faylasufi o'z davrining muammolariga javob berishga harakat qilgan va shu orqali falsafaning rivojiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekon F. Novum Organum. London, 1620.
2. Dekart R. Meditatsiyalar. Parij, 1641.
3. Kant I. Sof aql tanqidi. Berlin, 1781.
4. Marks K., Engels F. Kommunistik manifest. London, 1848.
5. Sartr J.-P. Ekzistensializm – bu gumanizm. Parij, 1946.
6. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. – Toshkent, 2017.
7. Falsafa asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2020.

